

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА, НАПРАВЛЕННОГО НА ОВЛАДЕНИЕ
СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИНОЯЗЫЧНОГО ОБЩЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS OF THE ELECTIVE
COURSE AIMED AT THE STYLISTIC ASPECT ACQUISITION IN THE
PROCESS OF TEACHING FOREIGN COMMUNICATION IN HIGH
SCHOOL**

ЧЕРНИКОВА ЕКАТЕРИНА ЛЕОНИДОВНА,
*аспирант, ассистент,
Курский государственный университет.*

CHERNIKOVA EKATERINA LEONIDOVNA,
*postgraduate student, assistant,
Kursk State University.*

Статья посвящена представлению особенностей реализации элективного курса по стилистике английского языка для обучающихся на уровне среднего общего образования. Рассмотрены особенности базисных теоретических положений, направленных на эффективность функционирования данного курса, а также практические аспекты его реализации. Особое место отводится формам организации работы (индивидуальной, парной, групповой, коллективной) и видам заданий, которые могут применяться при организации каждой из форм. Автор статьи также останавливается на педагогических условиях, обеспечивающих эффективность процесса обучения стилистическому аспекту школьников в профильных классах.

The article is devoted to the presentation of the features of the implementation of an elective course on the stylistics of the English language for students at the level of secondary general education. The features of the basic theoretical provisions aimed at the effectiveness of the functioning of this course, as well as practical aspects of its implementation are considered. A special place is given to the forms of organization of work (individual, pair, group, collective) and the types of tasks that can be used in the organization of each of the forms. The author of the article also dwells on the pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the process of teaching the stylistic aspect of schoolchildren in specialized classes.

Ключевые слова: *стилистический аспект, иноязычное общение, элективный курс, старшеклассники, профильные классы, педагогические условия.*

Key words: *stylistic aspect, foreign communication, elective course, high school students, specialized classes, didactic conditionals.*

Одной из задач обучения иноязычному общению на уровне среднего общего образования является овладение стилистической составляющей, которая обеспечивает семантическую целостность, связность и логичность высказываний на иностранном языке. Овладение стилистической составляющей иноязычного общения представляется особенно

значимой для школьников профильных классов, для которых иностранный язык является средством решения актуальных задач в их будущей профессиональной деятельности.

Процесс обучения стилистической составляющей иноязычной речи базируется на реализации коммуникативно-когнитивного подхода, который позволяет развивать когнитивные механизмы и коммуникативные способности обучающихся в ходе овладения иноязычным общением [5, с. 15]. Коммуникативно-когнитивный подход позволяет освоить такие стилистические средства иностранного языка как метафора, эпитет, сравнение, гипербола и оксюморон и применять их в качестве средств решения коммуникативных задач.

Овладение стилистическими средствами иностранного языка должно осуществляться систематически как во время аудиторных занятий по иностранному языку, так и в ходе прохождения элективных курсов лингвистической направленности в профильных классах.

Представляется целесообразным включить в учебный план профильных классов на уровне среднего общего образования элективный курс «Стилистический аспект современного английского языка». Данный элективный курс направлен на активизацию познавательной деятельности обучающихся, целью которой является осознание значимости владения стилистическими средствами и получения теоретических знаний, а также развития практических умений в данной области оформления речи на иностранном языке.

Разработанный элективный курс направлен на всестороннее развитие личности обучающихся в четырех аспектах иноязычного образования: развивающем, учебном, познавательном, воспитательном [2, с. 21].

С точки зрения развивающего аспекта элективный курс предполагает развитие как коммуникативных способностей обучающихся (аналитическое мышление), так и когнитивных механизмов, важнейшим из которых является сравнительно-сопоставительный механизм.

Учебный аспект элективного курса предусматривает овладение тропами, стилистическими приемами и фигурами речи, а также функциональными стилями, среди которых наиболее значимыми выступали разговорный стиль и публицистический стиль.

Познавательный аспект разработанного элективного курса направлен на обязательное развитие лингвистического и общекультурного кругозора обучающихся.

Воспитательный аспект включает в себя овладение культурой во всем ее многообразии и средствами выразительности речи как инструментом передачи его смысловой, эмоциональной и эстетической составляющих.

Элективный курс предполагает неразрывную связь теории обучения с педагогической практикой и содержит следующие основные разделы: «Значимость стилистических средств и их роль в процессе иноязычного общения»; «Основные функциональные стили, их характеристика и особенности их реализации»; «Стилистические средства и их функции в процессе иноязычного общения»; «Характеристика основных стилистических средств, тропов и фигур речи»

В качестве содержательной стороны изучения элективного курса были избраны источники по английской и русской стилистике, а также произведения таких классических русских и английских авторов, как А.П. Чехов и У. Шекспир, а также тексты современной периодики из аутентичных английских и американских журналов и газет, образовательные сайты, реклама на русском и на английском языках, высказывания знаменитых деятелей культуры, литературы и искусства.

Вся деятельность обучающихся должна быть направлена на решение множества коммуникативных задач посредством применения системы лингвистических средств, что предполагает наличие или развитие высокого уровня аналитических умений у старшеклассников. Именно аналитические умения лежат в основе мышления и обеспечивают способность человека к системности мышления. Деятельность по освоению стилистических средств непосред-

ственно связана с анализом стилистических средств и их комплексным применением в процессе овладения основными функциональными стилями.

Обучение анализу, по мнению многих авторов, является одним из резервов совершенствования образовательного процесса [3, с.59]. Аналитическое мышление является основой процесса познания и самопознания [1, с.] в ходе общения.

В процессе осуществления анализа текста обучающиеся анализируют типичные речевые функции, которые присутствуют в нем, и соотносят стилистические средства с функциональной направленностью образцов представленных в тексте. Учителю необходимо использовать ряд методических приемов в процессе проведения стилистических средств и функций, выполняемых ими, в конкретном тексте. К важнейшим приемам, которые необходимо использовать, относятся следующие: аналитический прием, прием дифференциации, сравнительно-сопоставительный прием, прием конкретизации и прием генерализации. Выбор приема определяется особенностями использования стилистических средств в каждой конкретной ситуации, а также спецификой восприятия данных стилистических средств обучающимися с различным уровнем развития когнитивных механизмов и коммуникативными способностями.

Школьникам предлагаются задания на аудирование, говорение, письмо, чтение и перевод. Значение перевода в обучении стилистическим средствам иноязычного общения является особенно важным, поскольку перевод дает возможность осуществить сравнительно-сопоставительный анализ стилистических средств и особенности их функционирования и применения в родном языке и в изучаемом иностранном языке.

В процессе проведения анализа текста представляется целесообразным обсуждать с обучающимися следующие вопросы:

1) Какие стилистические средства были использованы в тексте, каково их назначение? (выражение семантической составляющей текста, выражение эмоциональной составляющей текста, выражение эстетической составляющей текста)

2) Как соотносятся тропы, стилистические приемы и фигуры речи с функциональным стилем, отраженным в тексте?

3) Являются ли стилистические средства средствами передачи прагматики высказывания в данном тексте?

4) Как связаны стилистические средства с грамматическим, лексическим и интонационным оформлением представленного текста? (если текст предлагается в устной форме)

5) Являются ли средства выразительности в данном тексте средствами передачи отношения автора к предмету обсуждения, представленному в тексте и к его адресату?

Развитие умения анализировать иноязычный текст осуществляется как в ходе лекционных занятий, так и в ходе проведения семинарских занятий, а также в ходе организации внеклассной деятельности обучающихся, связанной с драматизацией иноязычных текстов.

Реализация разработанного элективного курса предполагает осуществление индивидуальной, парной, групповой и коллективной видов работы.

В ходе организации индивидуальной работы осуществляется точный подбор текстов для каждого обучающегося в зависимости от его индивидуальных особенностей и личностных интересов. Особое место в организации такого вида работы уделяется способам формулирования конкретной задачи. При этом познавательная задача является не общей, а индивидуальной и решается самостоятельно благодаря прилагаемым усилиям каждого школьника. Процесс овладения стилистическими средствами осуществляется с учетом особенностей каждого старшеклассника в соответствии с его лингвистической подготовкой и возможностями. Для достижения желаемого результата необходимо правильно подбирать задачи и производить систематический контроль успешности их выполнения. Индивидуальная работа формирует такие важные качества личности, как самостоятельность, организованность, настой-

чивость в достижении цели, ответственность [4, с. 233]. Обучающимся предлагалось сделать художественный перевод стихотворения или отрывка из художественного произведения с помощью системы стилистических средств с иностранного языка на русский язык. Школьники также выбирали понравившиеся им стихотворения на иностранном языке и декламировали его в рамках организации работы клуба любителей иностранного языка.

Парные формы работы представляют особую ценность, поскольку позволяют организовать в ходе аудиторной работы и во внеклассной деятельности диалоговую форму общения, обеспечивающую эффективность овладения стилистическими средствами и их применения в подготовленной и неподготовленной речи на иностранном языке. Обучающимся предлагалось также разыграть диалоги в форме интервью по следующей тематике: «Иностранный язык в моей будущей профессии», «Россия глазами иностранцев», «Культурное наследие моей страны» и другие

Групповые формы работы предполагают вовлечение обучающихся в проектную деятельность, которая способствует развитию когнитивных механизмов и коммуникативных умений в условиях командной деятельности по подготовке и реализации проектов по таким тематикам, как «Великие личности в истории» и «Слово как оружие в жизни великих личностей в истории», «Национально-культурные особенности применения стилистических средств в родном и изучаемом иностранном языках», «Народная мудрость в словах и выражениях (на примере использования стилистических средств в английском языке)».

«Групповая форма работы осуществляется в несколько этапов (В.В. Котов):

- 1) предварительная подготовка обучающихся к выполнению группового задания; постановка учебных задач, краткий инструктаж преподавателя;
- 2) обсуждение и составление плана выполнения учебного задания в группе, определение способов его решения (ориентировочная деятельность), распределение обязанностей;
- 3) работа по выполнению учебного задания;
- 4) наблюдение преподавателя и корректировка работы группы и отдельных ее участников;
- 5) взаимная проверка и контроль за выполнением задания в группе;
- 6) сообщение о полученных результатах, общая дискуссия под руководством преподавателя, добавления и исправления, формулировка окончательных выводов;
- 7) индивидуальная оценка работы группы в целом» [4, с. 234-235].

Все вышеуказанные этапы организации групповой формы деятельности успешно применяются в процессе выполнения проектной деятельности, способствующей овладению стилистическими средствами изучаемого иностранного языка.

Коллективная форма работы предусматривает подготовку и проведение драматизации художественных произведений на английском языке таких авторов как Оскар Уайльд, Вильям Шекспир, Сомерсет Моэм и других.

В ходе драматизации достигается общая цель за счет индивидуальных усилий каждого обучающегося. Сам процесс драматизации обладает несомненным образовательным потенциалом, однако следует отметить, что овладение стилистическими средствами происходит на подготовительном этапе драматизации, предполагающем детальный анализ стилистических средств для конкретной ситуации иноязычного общения.

Необходимо отметить роль заключительного этапа, на котором происходит прослушивание записи драматизации и внесение возможных корректив с целью повышения качества оформления иноязычной речи с помощью системы стилистических средств.

Реализация элективного курса предусматривает организацию следующих форм занятий: «беседа-поиск, деловая игра, совместные проекты, лингвистические мастерские, дискуссия, семинар-конференция» [4, с. 236].

Эффективность реализации разработанного элективного курса обеспечивается психолого-педагогическими условиями, важнейшими из которых являются следующие: развитие когнитивных механизмов, обеспечивающих овладение стилистическим аспектом иноязычного общения, применение системы практико-ориентированных заданий стилистической направленности, интеграция аудиторной работы и внеклассной деятельности в процессе овладения стилистическими средствами иноязычного общения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андреева И.А. Обучение студентов анализу уроков иностранного языка: Метод, рекомендации. М: Изд-во МГПИ, 1985. 130 с.
2. Пассов Е.И., Кузовлева Н.Е. Основы коммуникативной теории и технологии иноязычного образования. М.: Русский язык. Курсы, 2010. 568 с.
3. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. М.: Просвещение, 1991. 287 с.
4. Тарасюк Н.А. Формирование профессиональной готовности учителя к иноязычному дошкольному образованию: дис. ... д-ра пед. наук. М., 2002. 475 с.
5. Щепилова А.В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному. Теоретические основы: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. М., 2003. 56 с.

© Черникова Е.Л., 2023.